

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA HUQUQB UZARLIKKA QARSHI IMMUNITETNI OSHIRISHDA OILANING ROLI

Ermuhammedov Ilhom Foziljon o'g'li, Mustafayev Xamidullo Keldibek o'g'li
Guliston davlat universiteti, psixalogiya va ijtimoiy fanlar fakulteti psixalogiya yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17592047>

Annotatsiya. Ushbu maqolada uzluksiz ta'lim tizimi sharoitida huquqbuzarlikka qarshi immunitetni shakllantirishda oilaning o'rni va ahamiyati yoritilgan. Oilaviy muhit, tarbiya uslublari, ota-onaning huquqiy madaniyati va ularning farzandlar ongiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, ta'lim muassasalari va oila o'rtasidagi hamkorlik mexanizmlari hamda huquqiy tarbiyada milliy qadriyatlarning o'rni haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: oila, huquqiy tarbiya, uzluksiz ta'lim, huquqbuzarlik, huquqiy madaniyat, mas'uliyat.

Annotation. This article explores the role and importance of the family in strengthening immunity against legal violations within the continuous education system. It analyzes the influence of family atmosphere, parenting styles, and parents' legal culture on the development of children's awareness. The article also discusses cooperation mechanisms between educational institutions and families, as well as the role of national values in legal education.

Keywords: family, legal education, continuous learning, delinquency, legal culture, responsibility.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль и значение семьи в формировании иммунитета против правонарушений в системе непрерывного образования. Анализируются влияние семейной среды, методы воспитания, правовая культура родителей и их воздействие на сознание детей. Кроме того, освещаются механизмы сотрудничества между образовательными учреждениями и семьей, а также роль национальных ценностей в правовом воспитании.

Ключевые слова: семья, правовое воспитание, непрерывное образование, правонарушение, правовая культура, ответственность.

Kirish: Zamonaviy jamiyatda yosh avlodni huquqiy jihatdan yetuk, ongli va mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalash har bir davlatning ustuvor vazifalaridan biridir. O'zbekiston Respublikasida ham uzluksiz ta'lim tizimi orqali yoshlarning huquqiy madaniyatini yuksaltirish, ularni huquqbuzarliklardan ogoh etish borasida ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq bu jarayonning muvaffaqiyati, eng avvalo, oila muhitida shakllanadigan qadriyatlar va ota-onaning tarbiyaviy mas'uliyatiga bog'liq. Oila jamiyatning eng kichik, ammo eng muhim ijtimoiy bo'g'ini bo'lib, unda farzandning dunyoqarashi, xulq-atvori va huquqiy ongi shakllanadi. Shu bois, huquqbuzarlikka qarshi immunitetni kuchaytirishda oila hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Asosiy qism: Oilaning huquqiy tarbiyada tutgan o'rni, avvalo, uning farzandga bergan ilk hayotiy saboqlari, axloqiy me'yorlarni singdirishidan boshlanadi. Bola o'zining huquq va majburiyatlarini anglab yetishi, boshqalarning huquqlarini hurmat qilishni o'rganishi uchun ota-onaning shaxsiy namunasi juda muhimdir. Agar oila muhitida adolat, halollik, mehr-oqibat,

mehnatsevarlik kabi fazilatlar ustuvor bo'lsa, bu bola ongida huquqbuzarlikka nisbatan tabiiy immunitetni shakllantiradi.

Uzluksiz ta'lim tizimining mohiyati shundan iboratki, inson hayotining har bir bosqichida bilim va ko'nikmalarni uzviy ravishda oshirib boradi. Shu jarayonda ta'lim muassasalari bilan oila o'rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi. Maktab va oliy ta'lim tizimida huquqiy madaniyatni shakllantirishga qaratilgan darslar, suhbatlar, treninglar oiladagi tarbiya bilan uyg'unlashgandagina samarali natija beradi.

Ota-onaning huquqiy savodxonligi ham bu jarayonda asosiy omillardan biridir. Ota-ona farzandining huquq va majburiyatlarini bilishi, unga to'g'ri yo'l-yo'riq ko'rsata olishi kerak. Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, huquqbuzarlikka moyil yoshlarning aksariyati ijtimoiy nazorat va e'tibor yetarli bo'lmagan oilalardan chiqadi. Demak, oilaning ijtimoiy faolligini oshirish, huquqiy tarbiya borasida bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish huquqbuzarlikning oldini olishda muhim choradir.

Shuningdek, milliy qadriyatlar va an'anaviy tarbiya uslublarini zamonaviy huquqiy ta'lim bilan uyg'unlashtirish zarur. O'zbek xalqining mehr-oqibat, kattaga hurmat, kichikka izzat, adolat va vijdon kabi qadriyatlari yoshlarning huquqiy ongi va axloqiy immunitetini mustahkamlaydi. Shu bois, oila farzandni nafaqat qonunlarga rioya etishga, balki insoniylik va adolat tamoyillariga sodiq bo'lishga ham o'rgatishi lozim.

Uzluksiz ta'lim tizimida oila bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishning samarali shakllari sifatida ota-onalar uchun maxsus huquqiy seminarlar, onlayn kurslar, ota-onalar universitetlari, oilaviy tarbiya maktablarini tashkil etish mumkin. Bu tashabbuslar orqali nafaqat bolalar, balki kattalar ham o'z huquqiy savodxonligini oshirib, oilada sog'lom huquqiy muhitni yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi.

O'zbekistonda huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish jarayonida yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Bu borada 2020–2025 yillarga mo'ljallangan “Yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish konsepsiyasi”da oilaning o'rni alohida ta'kidlangan. Mazkur konsepsiyada aytilishicha, har bir oila farzandida qonunlarga nisbatan hurmat, huquqiy mas'uliyat va fuqarolik burchini his etish tuyg'usini shakllantirishga xizmat qiluvchi muhitni yaratishi kerak.

Oila — huquqiy tarbiyaning eng birlamchi maktabi. Bola huquqiy normalarni birinchi bor o'z oilasida his qiladi: ota-onaning o'zaro munosabati, mehnatga bo'lgan yondashuvi, qonunlarga amal qilishi orqali u huquq va majburiyatlar o'rtasidagi muvozanatni anglaydi. Shuning uchun ota-onaning har bir xatti-harakati, gap-so'zi farzand ongiga bevosita ta'sir qiladi.

Xulosa: Huquqbuzarlikka qarshi immunitetni kuchaytirish — bu faqat ta'lim tizimining vazifasi emas, balki jamiyatning eng muhim ijtimoiy instituti bo'lgan oila zimmasiga ham katta mas'uliyat yuklaydi. Ota-onaning shaxsiy namunasi, mehr-muhabbatga asoslangan tarbiya, huquqiy bilimlarni egallashga intilish farzandning qonunga hurmat bilan qarashini ta'minlaydi. Oila va ta'lim tizimi o'zaro hamkorlikda ishlagan taqdirdagina yosh avlodni huquqbuzarlikdan himoya qiluvchi mustahkam huquqiy immunitet shakllanadi. Shu tariqa, har bir oila o'z farzandining kelajagini emas, balki butun jamiyatning huquqiy madaniyat darajasini ham belgilab beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.
2. “Ta'lim to'g'risida”gi Qonun. – Toshkent, 2020.

3. Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch.” – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori “Yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish konsepsiyasi to‘g‘risida”. – Toshkent, 2021.
5. Ziyomuhamedov B., Qodirova N. “Oila pedagogikasi.” – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
6. UNESCO Report on Education and Family Engagement, 2022.
7. Turdalievich, M. D. Psychological aspects of the influence of internet communication on the social behavior of young PEOPLE SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 3 ISSUE 4 APRIL 2024 ISSN: 2181-3337| SCIENTISTS. UZ B, 3(4).
8. Mirzayev, J. T. (2023). YOSHLAR IJTIMOY HULQ-ATVORIGA INTERNET MULOQOTI TA’SIRINING PSIXOLOGIK JIHATLARI. Academic research in educational sciences, 4(TMA Conference), 812-816.
9. Turdalievich, M. J. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INTERNET-COMMUNICATION IN SOCIAL SOCIETY OF YOUTH (The results of the study of Internet dependence on the method of Kimberly-Yang).

Internet ma’lumotlari:

1. www.ziyonet.uz
2. www.ensiklopediya.uz
3. www.history.uz